

O FLUIDO FOHÁTICO

Caio César Costa Santos¹

Resumo: O “germinar da vida” é Fohat; Fohat é o princípio ativo de toda a forma material; Para isto, Fohat é um “fluido” que, na sua viscosidade e/ou aquosidade, consegue “penetrar” todo o corpúsculo, impregnando tudo. Este ensaio pretende apresentar, em linhas gerais, como “Fohat”, enquanto um “fluido divino”, perpassa toda a matéria, espiritualizando-a (“eletrizando-a”). Nosso método é fenomenológico. E a nossa hipótese é a de que se há vida em toda a matéria; aquilo que a torna “viva”, esotericamente falando, é “Fohat”.

Palavras-chave: Fluido. Fohat. Matéria. Espírito.

Resumen: El “germinación de la vida” es Fohat; Fohat es el principio activo de toda forma material; Para ello, el Fohat es un “fluido” que, en su viscosidad y/o acuosidad, puede “penetrar” todo el corpúsculo, impregnándolo todo. Este ensayo pretende presentar, en términos generales, cómo el “Fohat”, como “fluido divino”, impregna toda la materia, espiritualizándola (“electrificándola”). Nuestro método es fenomenológico. Y nuestra hipótesis es que si hay vida en toda la materia; lo que lo hace “vivo”, esotéricamente hablando, es el “Fohat”.

Palabras-clave: Líquido. Fohat. Materia. Espíritu.

Introdução

No início da *Doutrina Secreta*, Vol. 1, de H. P. Blavatsky ([1888] (2020)), há um enunciado que diz que Fohat interliga, pelo Movimento Perpétuo da Vida, todas as coisas da *Consciência* e, por outro lado, todas as coisas da *Natureza*. Com a *Consciência*, Fohat, com sua dinâmica ou ato misterioso, *unifica* a Consciência ou Mente Universal às *consciências individuais* de todos os seres. E, pela *Natureza*, *unifica* toda a Matéria à Mente, tornando-a *existente*. Percebe-se, então, em um primeiro olhar, que a criação de um Ser chamado Fohat por Deus é de suma e essencial importância para apenas uma simples coisa - a conexão absoluta, eterna e infinita com TODAS as coisas de todos os mundos, especialmente, as daqui da Terra. O planeta gira dentro mesmo de sua órbita, e Fohat está ali e aqui, às vezes em um ponto distante da superfície do planeta, às vezes em seu centro, ou mesmo às vezes de modo onisciente, em toda a sua estrutura. Deste modo, convém

¹ Psicanalista Fenomenológico. Licenciado em Letras-Português, Filosofia e Ciências da Religião. Mestre em Estudos Linguísticos.

assinalar que seu ato, apesar de universal e eterno, é puro e profundo. Puro e profundo como uma sinfonia toca a alma ou um simples poema que guarda dentro de si o registro das profundezas do mundo. E, aqui, abrimos a primeira questão - “por que, Senhor, o homem atual não tem olhos para esta *extraordinary*?” O mundo suspira, respira, transpira; é o Alento da Vida! Exatamente como os seres fazem. Belo Deus, que Glória é a Tua, que o Sublime não está acessível a todos os homens, sobretudo, aqueles de coração rude, frio e egoísta. Quanta Beleza, Senhor, há no seu gesto, que para ver tais coisas torna necessário um coração puro e doce, como a proliferação do perfume de uma rosa ao suas pétalas abrirem de modo voluptuoso, espriando o seu doce encanto no Fogo do Espaço do Abstrato. E, aqui, o conceito-chave da dinâmica misteriosa de Fohat - *o Abstrato*. Do glorioso ato de Fohat é tão de tamanha magnitude que nos perguntamos - “Fohat é mesmo um Ser”? Mesmo assim, apesar de ser um Ser, ele *não tem forma*, pois a forma mesma é a forma que é o Abstrato do Mundo. Não abstração. Sim, *Abstrato*. Porque “Abstração” está mais no campo da complexificação de um fenômeno. Já o Conceito de Abstrato vem do latim *Abstractum* que justifica somente aquilo que é somente *o Abstrato, em sua essência*. Assim, Fohat é imperioso, magistral e sublime. Tentaremos, então, nesta oportunidade, entrar a fundo *na invisibilidade da dinâmica transcendental e divina de cada ato seu* ao primeiramente *dar* forma a todo o elemento e, ainda, incansavelmente, *revestir e introjetar* o fundo de toda forma de um *conteúdo* que seria *o fluido fohático, eterno e infinito, da cosmicidade da energia do Cosmos*. É justamente por isso que o título deste ensaio (*O fluido fohático*) justifica o nosso encontro com *o contato com este fluido* que não que apenas faz *densificar* cada elemento natural da *Natureza* ou da *Consciência*, mas que provoca *o belo movimento vibratório de todas as suas partículas* bem lá no fundo bem profundo de seu *interior*. Como, então, este fundo *vibra*? Como, então, Fohat faz ele *vibrar*? Tentaremos, então, alcançar *este fundo* que, por ventura, só poderá *ser clareado* com a *luz* originada de seu ato puro. Assim, de que é feita esta *vibração*? De onde vem este *Ânimo da Vida* que é Fohat? Que mistério é este que tudo, em um ato absoluto, é tudo tudo? Nesta dinâmica misteriosa, Fohat encontra o Tempo, ou o Espaço? Se não, ele está no *interstício* ou no *intervalo* como as mônadas leibnizianas? Fohat é ao mesmo tempo a abertura e o próprio fluido introjetado aí? Mas, como assim? Em uma palavra, se tudo no universo é originado do Movimento Perpétuo, Fohat é, por excelência e essencialmente, *o Movimento*? Contudo, aqui, apresentamos, entre uma infinidade de aspectos sobre Fohat, um único ponto, a saber, - “Como as *ideias*’ da Mente Universal são *impressas* na matéria pelo fluido fohático?”

O “fluido”

Na ciência, o “fluido” pode ser definido como uma substância que se *deforma* (ou que se “dilui”) facilmente e de modo contínuo no contato com uma “força” ou uma “tensão”. Por exemplo, no contato com o fogo em altas temperaturas (como no caso do “ferro” a altas temperaturas se *transforma* em um fluido alaranjado superaquecido). A chapa de metal na emergência do fogo se dilui continuamente e completamente, destituindo sua substância anterior que era “sólida” em um líquido consistente, ardente e “aquoso”. Podemos lembrar aqui do fenômeno natural dos vulcões que “expele” larvas de fogo no ar, fazendo conter em si uma imensidão de “líquido aquoso ardente”. Com este sentido, o “fluido” seria, na formulação da natureza, o melhor exemplo de um tipo de “substância” que, ao passo que vai *escoando* o seu “líquido viscoso” à medida que também contorna as coisas materiais, vai ao mesmo tempo imprimindo uma “marca” no “tecido” destas coisas. Assim como o pensamento, como *entidade abstrata*, *penetra* e *impregna* o espaço com suas “correntes psíquicas”, o “fluido” *penetra* qualquer corpo e/ou superfície que é como a “água” que *perpassa* qualquer matéria, deixando *impressa* a sua “marca aquosa” numa dada matéria. Um claro experimento é colocar “açúcar” numa panela de metal e aquecê-la a uma certa temperatura - a substância “açucarada” *transformar-se-à imediatamente* em um “fluido” amarelado. Isto nos mostra que não somente o “açúcar”, mas qualquer substância sólida e/ou material sofrerá os *efeitos* de uma “massa ardente” ao se transformar em um “líquido”.

O que quer dizer que, se o universo *aquecesse* de modo abrupto, desenfreado e constante, em algum momento na história da natureza, toda a massa material terrestre, ou seja, tudo aquilo que tem uma “natureza material” se *transformaria*, de uma vez só, numa *Grande Substância Aquosa*. Os pré-socráticos, como Tales de Mileto (625 a. C.), acreditava que o universo tal como vemos foi todo criado do elemento “água” e, acreditamos aqui, que não somente sua origem, bem como o seu fim será também a sua “dissolução” em “água vivente”. Numa perspectiva ampla, é como se toda a matéria do mundo estivesse contida ou, portasse dentro de si, numa *interioridade bem profunda*, um “líquido aquoso”. Com outras palavras, é como se cada corpúsculo de matéria (sólida ou não), ou seja, toda a “substância”, fosse composta de um “material fluídico”. Como no exemplo do “açúcar”, haveria de conter nele, desde de antemão, propriamente uma “massa fluídica” que, no contato com o calor, fizesse “despertar” tais partículas fluídicas. Isto pode nos demonstrar que todo o corpo sólido e/ou material é composto também, em seu interior, de “água”. No contexto dos seres humanos, não haveria um exemplo melhor. Todo o organismo “orgânico” do homem é composto de 70% de água e, acreditamos, que este percentual seja bem *maior* porque o fluxo de sangue que *transcorre* em todo o nosso organismo depende, essencialmente e por natureza, do elemento “água” para apenas “existir”. Ou seja, todo o elemento “orgânico” é composto de água, ar, fogo e terra, pelo menos no seio da Terra. Estes quatro elementos compõem, como sabemos, *a natureza terrestre*. Com este sentido, é quase impossível, para a compreensão humana, definir ou mesmo conjecturar

qual destes elementos é o mais primordial, ou seja, qual deles porta ou apresenta a causa e/ou substância primeira do aparecimento das coisas. Em outra perspectiva, é a “água” como “fluido” que *dissolve* completamente qualquer *ponto* da atmosfera, transformando este “ponto” em mais “água”, ou seja, em um acúmulo maior de líquido em meio terrestre.

Como no universo tudo se transforma e jamais se cria ou se destrói, isto é uma verdade justamente, neste caso, por causa da “água” como elemento primordial. A “Luz Primordial” vem claramente antes dos quatro elementos essenciais, porém, é a “água” o elemento secundário do meio terrestre quando o planeta Terra, em sua imensidão, é mais composto de “água” do que de “terra”; porque tudo aquilo que *aparece* no universo como “terra” é uma matéria, em sua essência, também “aquosa”. Neste sentido, todo o composto “material” é, em sua essência, “fluídico” porque a “água” é o seu composto *primordial*. Assim, dos quatro elementos, sabemos que a “água” e o “fogo” seriam os mais conhecidos não porque eles são mais “presentes” na atmosfera, mas porque são, na nossa percepção material e limitada, aqueles que mais “vemos”. Por exemplo, na tradição cristã, o elemento “ar” representaria, em sua essência, o “Espírito Santo”. Como é possível, com a Criação, Deus ter criado apenas “quatro elementos” que, em sua *síntese* e em sua *essência*, *contempla* praticamente *tudo*. E é incrível perceber como *tais elementos* reunidos “sintetizam” praticamente *todos os fenômenos do meio terrestre* (e se não de todo o universo como os demais planetas). Por outro lado, na tradição do oriente, se pode falar ainda das “Águas do Espaço” no sentido de que foram “estas águas” que *desenharam* e *cobriram* toda a atmosfera *material* e *espacial* que conhecemos hoje e na qual nós habitamos. O Espaço seria, na visão de Gabriel (2017, p. 79, grifo meu), “a *origem* e a *memória* de todas as coisas que existem e existiram”. Logo, se a “água” como “fluido” *transforma*; isto quer dizer essencialmente que ela não cria, nem destrói, mas torna a antiga forma numa *nova forma*. Talvez, isto seja o sentido mais completo do “fluido”, assim como o “fogo”, a “água” ao passo que transforma uma forma, estar ao mesmo tempo *transcendendo* porque, nesta “transcendência”, a “água”, como elemento primordial, está sempre “acima” e/ou “além” de todo o composto material. Nisto, fica saliente a presunção de que o universo nunca acabará, mas se *transformará*... E, neste sentido, não seria a “terra” a causa disto porque a “terra” sendo um “corpo absolutamente material” já faz parte de toda a “Substância do Mundo”; não seria também o “ar”, pois este, apesar de suas “ventanias”, não faria nada mais que “fazer movimentar” toda a “Estrutura do Mundo”. Em contrapartida, seria ou o “fogo” que transforma tudo em cinzas (qualquer corpo material), ou seria a “água” que transforma todo o corpo material em mais “água”. “Fogo” ou “água” seria a causa da origem, bem como do fim do mundo.

Todo composto material compõe-se de “água”; o que quer dizer que “qualquer organismo orgânico ou não” compõe-se, em sua essência, de “água”. O que demonstra isto é justamente *o substrato de todas as coisas*. Tendo um corpo material, o seu interior é de um “líquido aquoso”,

mas, por que? Porque, como um exemplo simples e ordinário, se formos “subtrair” o sumo de uma fruta como a “laranja”, imediatamente, irá ser seccionado e/ou produzirá um “líquido”, assim como seccionamos uma “secreção” em nosso organismo e acaba por produzir uma “aquosidade”. Para dizer que todo o composto orgânico é feito, propriamente e em essência, de “água”. Esta mesma “água” como “fluido” pode também, com o magnetismo da “palavra emitida”, se “transformar” em “água benta”, pois, este fenômeno é como se a própria água contivesse em si uma “energia desconhecida” que fosse também absorvida pelo ar da massa vocabular. Neste sentido, é como se a “palavra”, mais do que o “pensamento”, *contornasse, penetrasse e impregnasse* toda a “substância aquosa” em sua essência e, por uma *reação* desconhecida, a “água” se tornasse uma “água pura”. Como também do contrário, na emissão de palavras “negativas” aquela “água” se tornaria um “composto sombrio ou tenebroso”. É por isso que fenômenos como o “magnetismo” e a “eletricidade” ainda hoje são quase que absolutamente “desconhecidos” simplesmente porque, como o esoterismo já afirma, todo o espaço de toda a atmosfera tem, em sua composição, *fluidos invisíveis magnéticos e elétricos* como, na acepção de Helena Roerich (1930), um *Grande Imã Cósmico*. Neste sentido, as palavras “humanas” são muito falhas quando elas, em sua essência, são absolutamente “extra-ordinárias”. Mesmo na contenção de um espírito do intelecto divino, ou seja, pelo simples fato de sermos “semelhantes a Deus”, como no exemplo da “manifestação da água”, o homem moderno não chegou a 10% da descoberta de todas as maravilhas e mistérios da criação que ainda está por decifrar.

As “ideias” da Mente Universal impressas na matéria pelo fluido fohático

Na *introdução* deste ensaio, nós apresentamos algumas características sobre *Fohat*. Aqui, como prometemos, vamos tecer algumas palavras sobre - “como as *ideias* da Mente Universal são *impressas* na matéria pelo fluido fohático”. Eu observei este pensamento no livro *The Eternal Ether*, de Douglas Gabriel (2017). Este diz - “Por trás de toda matéria *é doado um espírito* que é mantido em suspenso no espaço e no tempo com o propósito de os humanos darem à luz *uma consciência independente*” (GABRIEL, 2017, p. 41). Este “espírito” é *Fohat*. Neste contexto, *Fohat* seria o “Ser” ou a “Substância” que *doaria* o processo de “despertar da matéria pelo espírito” (a “eletrização” de todo corpo material) para que os humanos *percebessem*, com o seu intelecto, que “em toda a matéria coexiste ‘vida’”. Neste sentido, *Fohat* é o “ser” que dar à luz, ou seja, *desperta* em toda a matéria a sua “espiritualidade”. Desde épocas primordiais, os místicos acreditam que este processo de “espiritualização” vem acontecendo no universo desde que Deus criou o *Cosmos*. Muito parecido com as mônadas de Leibniz, *Fohat* é o *ser vivo* que acaba por “revestir” tudo e

atribuir, em cada ponto de vida (entende-se por “matéria”), uma *vida de espírito*. Segundo os ocultistas, seria Fohat o responsável pela *espiritualidade* dos mundos. Assim, Fohat dando e/ou atribuindo “luz” aos ares de toda a vida da matéria, tornaria esta própria matéria uma *consciência independente*. Pois, para os ocultistas, a matéria é também “consciência”. Com outras palavras, *Fohat* é o responsável por “despertar” o *espírito* da matéria, neste caso, “eletrizando-a”. *A manifestação da quintessência do espírito*.

Na visão esotérica, *Fohat* é, então, a energia dinâmica da *Ideação Cósmica* ou, em uma palavra, o *Pensamento Divino*, por excelência. Nesta tradição, *Fohat* é o *meio*; o meio através do qual tudo *flui* e o meio “entre” à toda matéria (“flui” - “fluido”). Neste sentido, todo o *impulso* que, por natureza, é “dinâmico”, *Fohat* se encontra *nele*. Mais uma vez, lembramos das “mônadas leibnizianas” que, semelhante a *Fohat*, se encontram no “liame” das essências das coisas. Segundo ainda a tradição, *Fohat* seria o princípio anímico *animando* todo o átomo, bem como toda a vida. Seria também o poder elétrico de *afinidade* e *sintonia* de todas as *forças* e *energias*. *Fohat* pode ser a água, o ar, o fogo ou a terra. *Fohat* estaria tanto em cima como embaixo (Hermes Trismegisto). De toda a substância criada *Fohat* seria o “princípio ativo”. Numa larga acepção, *Fohat* seria a *interioridade de todas as coisas* ou, com outras palavras, *o brilho do lume de toda a matéria*. Como tudo no universo se resume à matéria, tanto a sua vida orgânica como a sua vida espiritual é em virtude do ato dinâmico e transcendental de *Fohat*. Numa visão bem ampla, mas profunda, *Fohat* seria a *unidade transcendental* de todas as forças e energias do universo, como, por outro lado, a mônada, seria a *síntese* de tudo, tanto o começo como o fim. *Fohat* emite o raio de luz criativo e criador ao impregnar toda a matéria. Assim, as “ideias” da Mente Universal ou da Mente de Deus só podem de todo modo “surtir” efeito com o *primeiro impulso* do ato de *Fohat* ao *animar* toda a matéria. Se, nesta nossa visão, *Fohat* é o *princípio ativo* em toda a matéria; toda a matéria só teria “vida substancial” a partir do *ato animador fohático*. Neste contexto, *Fohat* seria o primeiro impulso da natureza que *liga* “espírito” e “matéria” nos primeiros estágios de sua “diferenciação”.

Se tudo no universo é “energia”, *Fohat* é o seu *princípio energizador* (e, por isso, “animador”). Segundo a Doutrina Secreta de H. P. Blavatsky ([1888] (2020)), o universo tenha surgido de um fenômeno curioso da Época Primordial conhecido como “a Pré-Ideação Cósmica”; período no qual as “ideias” da Mente de Deus foram “projetadas” no Corpo do Mundo, dando origem a todos os reinos e naturezas. Então, neste sentido, *Fohat* seria o “anjo intermediador” que *entremeia* este ato divino da criação quando, no ato poderoso e bondoso de Deus, *Fohat*, alimentado pelo primeiro impulso da Luz da Vida, dá origem à espiritualização de todos os elementos da natureza, incluindo aí, todas as matérias. Sendo *Fohat* uma força poderosa de *energização*, ele foi o responsável por “despertar” todas as substâncias do mundo de seu sono primordial. A fim de confirmar este nosso pensamento, Gabriel (2017, p. 98) também afirma “O universo manifestado é

o resultado da interação da Ideação Cósmica com a Substância Cósmica e Fohat origina-se desta *interação*". Na Ideação Cósmica, o *arquétipo* da "ideia" de formação do universo só poderia ser "animada" e "impressa" no mundo de toda a matéria através de *Fohat*. Fohat é, então, na *espiritualidade*, denominado de "fluido" para lembrar aquilo que dizemos anteriormente ser o elemento "água" a condição primordial de todo o "alento da vida". No tocante à matéria, o "fluido fohático" seria a "intersecção" ou o "intervalo" primordial entre os dois planos da vida - "o material" e "o espiritual". Ou seja, ele estaria tanto na "alma" das coisas, como na "densidade" das coisas, localizando-se no *centrum* de todas elas.

Fohat, ao animar os átomos de todas as substâncias, *anima* também o seu *espírito*. Neste sentido, o universo tal como "vemos" e "percebemos", a sua forma e o seu conteúdo "animados", nada mais é *efeito* do fluido fohático. Este *fluido fohático flutua* por "entre" e no "interior" das substâncias das coisas, *despertando* a manifestação do universo para as nossas "vistas perceptivas". Por exemplo, o *colorido* das penas de um pavão é Fohat o princípio originário transmissor e animador junto também à força etérea que fazem, juntos, *animar* tudo. Se em um "ser inteligente" brilha uma "luz", Fohat seria a origem desta "luz" junto, claro, à luminescência do lume criado do intelecto divino daquela criatura como "substância criada". Em outro sentido, o fluido fohático seria a energia "informal" e/ou "invisível" dentro de toda a *forma manifestada*. Este "fluido" ao impregnar a matéria torna aquela "morta" em matéria "viva". Seria mais ou menos assim: "para tudo aquilo que é essencialmente 'orgânico', Fohat seria o responsável". Na tradição do oriente, Fohat, como força intermediadora que perpassa todo corpo material, tornaria uma "matéria condensada ou coagulada" (*Mulaprakriti*) em "matéria ativa, liberta e/ou energizada" (*Prakriti*).

Como a "luz". A "luz", em sua essência, é uma luz densa e coagulada, na tradição do oriente, seria Fohat a "força" ou o "ser" que, com seu "fluido", "diluiria" esta "matéria densa e corporificada" em "força ativa e liberada", justamente por conta da "viscosidade" do "fluido imaterial" que transpassa e impregna, em seu modo "energético", a substância da "luz". Blavatsky ([1888] (2020)) certa vez disse - "A causa do mundo é a *luminosidade*; a luminosidade é o *Vazio Universal*". Vejamos, se todo o ser "tem" contato com o mundo primordialmente através da "luz", sem Fohat, a "luz" também seria um Grande Vazio, pois, todos os corpúsculos de "eletricidade" e de "magnetismo" são doados da Substância Fohática e/ou Cósmica. Em termos bem amplos, o fluido fohático participaria de toda a *fluidificação* de todos os estados de matéria do planeta Terra; neste caso; seria o processo de *desmaterialização* para "inserir" aí a sua *espiritualização*. Assim, a "luz", ela mesma, está em todo o ponto do espaço, porém, esta sua peculiar manifestação, só seria possível graças à matéria e/ou fluido etérico (Fohat). Segundo Gabriel (2017), é no espaço vazio onde a realidade mesma existe, ou seja, onde há átomos, o espaço é "oco" e/ou "vazio" sem a

manifestação do ser “etéreo” e/ou fohático. Logo, seria o “fluido fohático” o que tornaria os “átomos” em plena atividade.

Assim, os estados mesmos da matéria estão em um *ponto-zero* ou um *não-espaço* cuja *virtude etérea* é a força misteriosa que transforma a “pura vacuidade” em “presença viva”. Como Gabriel (2017, p. 128-129) afirma - “segundo o desenvolvimento espiritual, nós percebemos um novo mundo que parece se descortinar para nosso próprio ser; nós sentimos como há um *Grande Organismo* - um “Ser” - dentro do qual nós vivemos”. Então, *o que* ou *quem* seria este “Grande Organismo”? No caso, poderiam ser, no plural, *as forças formativas etéricas* que, segundo ainda Gabriel (2017, p. 129, grifo meu), “os ritmos etéricos cósmicos *ressoam* dentro dos órgãos humanos e dos sistemas corporais. Esta ressonância harmônica comunica-se entre os corpos etéricos humanos e os cósmicos”. Deus se manifesta por um ato Seu não-manifestado, ou seja, por outro lado, todas as substâncias criadas se “manifestam” não em virtude da sua “matéria”, mas, essencialmente, em virtude de seu “espírito”. Porque o “espírito” é aquilo do “não-manifestado”, ou seja, aquilo que está isento de todo estado de matéria. O próprio “ser ‘estado’ de uma matéria” envolve algum tipo de “energização vitalizante” e ainda uma “consciência independente” e, neste caso, são as forças formativas etéricas e/ou foháticas o “vislumbre” primordial de sua “manifestação”. Assim, “espaço”, “tempo” e “matéria”, no dizer místico, só podem *realmente* se “manifestar” através de “forças” e/ou “energias” que o “estimulem”. Esta “força” e/ou “energia” é *Fohat*.

Por exemplo, o “som” é, em sua essência, um “ser vivo e/ou orgânico” que se “manifesta” em todo o meio através justamente de seu fenômeno de *materialização* e *desmaterialização*. Quando um som *soa*, ele já é uma outra matéria e quando este corpúsculo sonoro chega ao órgão de percepção auditivo, ele também já é um outro tipo de matéria porque *sofreu* os efeitos de sua própria “desmaterialização”. Assim, vemos o conceito de “matéria” como uma coisa “densa”, “opaca” e/ou desprovida de “vida”. Mas, na verdade, nos próximos tempos, a ciência descobrirá (como vem já descobrindo) como quantos são os estados infinitos de *materialização* da própria “matéria”. Logo, o “germinar das coisas da vida” poderá deixar de ser um grande mistério como é ainda hoje. Neste sentido, todo o ato, material e/ou imaterial, *fica inscrito no organismo da natureza* porque Fohat, como “fluido viscoso”, recebe todas as *impressões* deste ato, assim, segundo Gabriel (2017, p. 150), “tudo o que o homem faz fica inscrito no tecido do cosmos e do cosmos é refletido na natureza”. Logo, todo o ato estar investido de um “raio de luz” como se pudéssemos “ver” os seres espirituais com nossos órgãos de luz (GABRIEL, 2017, p. 152). É incrível, mas nós temos uma capacidade tão extraordinária mesmo que podemos “ver”, com os olhos do espírito, o processo pelo qual a “luz” passa a iluminar as plantas e os seres vivos. Isto é possível não apenas por causa de nosso “órgão da percepção”, mas, porque, como “criaturas” divinas, fomos feitos da “luz” e para a “luz”. Ou, por outro lado, podemos “ver” como se vão “construindo” *em algum lugar dentro de*

nós uma serie de fluxo de pensamentos. Tanto este ato como aquele, é fruto do “fluido etérico” ou, se quer preferir, “fohático”.

Conclusão

Em suma, a nível de conclusão, podemos dizer que a ciência empírica se encontra hoje, no século XXI, bem fortalecida e até bem fundamentada, mas, em termos “materialistas” e/ou “formais” incapaz de *testemunhar* coisas como aquilo que ora apresentamos aqui. Mas, graças a Deus, como o homem é, em sua essência, “infinito”; “infinitas” são as suas capacidades de sua “potência intelectual” ao, mesmo na sua “imaginação e criatividade sobrenatural”, fazer “cocriar” múltiplas e possíveis “realidades” de “vida” e de “existência”. Enquanto as plantas e os animais, desde o seu nascimento, *vivem* da vibração constante das forças formativas etéricas (*Fohat*) como, por exemplo, o *Logos Solar*, por outro lado, o homem, na sua ignorância que chega a ser “absoluta”, faz *adoecer* ele, o universo e todas as criaturas com sua tremenda “falta de conhecimento” em relação à criação. Que possamos, nesta encarnação particular, *testemunhar* enquanto “ser encarnado”, coisas como o “espírito da matéria” ou a “alma das coisas”, fazendo ter a certeza absoluta, que nosso Deus existe e criou tudo da maneira mais perfeita possível.

REFERÊNCIAS

BLAVATSKY, H. *A doutrina secreta*. Vol. 1. São Paulo: Pensamento, 2020.

GABRIEL, D. *The eternal ether: a theory of everything*. Our Spirit, 2017.

ROERICH, H. *Infinito*. vol, 1 e 2, Agni Yoga Society, 1930.

